

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

AXEL DELGADO, NERY ESTELA
VELÁZQUEZ, MERCEDES OLGA
LEGUIZAMÓN DE GALEANO

Universidad del Norte

RESUMEN

El presente estudio buscó determinar la eficacia de un acompañamiento docente basado en el ABP, combinando la pedagogía de géneros textuales y lectura crítica para generar cambios que contribuyan a desarrollar competencias críticas en los estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas como también explorar el grado de satisfacción de los estudiantes con este tipo de aprendizaje. Una característica especial del ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) consiste en resolver un problema de aplicación práctica. El proyecto está orientado a la acción. Se pretendió que los estudiantes hagan uso de las TIC en forma más efectiva y las utilicen para ejecutar las tareas de investigación, la escritura de informes y presentaciones electrónicas.

INTRODUCCIÓN

En el momento histórico que vivimos, acentuada por la emergencia sanitaria del COVID -19, se hace cada vez más exigente la necesidad de presentar nuevas alternativas o ideas y experiencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje y el uso de las tecnologías de la información.

La habilidad más importante de la era digital que deben adquirir los estudiantes es la de aprender a aprender. Por tal motivo el aprendizaje ha pasado de ser una construcción individual de conocimiento, a convertirse en un proceso social. Así pues referirnos a la utilización de las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es precisamente, recalcar en la importancia y necesidad del mejoramiento de la calidad de la educación más aun teniendo en cuenta los resultados poco alentadores de las pruebas escritas y orales diagnósticas donde se evidenciaron la carencia del pensamiento crítico y las pocas habilidades de comprensión lectora en los estudiantes.

El ABP es un modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Marti, 2010)

Pues es allí más allá del aula donde se hacen necesarias otras maneras de innovar y motivar el hábito lector.

Por ese motivo se implementó el Proyecto educativo de lectura y comprensión crítica denominado “Leer para compartir, crecer y aprender” cuyos resultados compartimos en esta investigación

METODOLOGÍA

Aplicación del ABP en el proyecto de lectura.

El grupo de estudiantes de la carrera de Derechos y Ciencias Jurídicas se dividió en 4 equipos conformado por 5 estudiantes cada uno.

Todos recibieron una preparación previa por parte de los docentes donde se orientó el trabajo para la presentación de un proyecto de investigación relacionado con la lectura.

Se diseñaron los objetivos, materiales de trabajo, al proponer preguntas esenciales dirigidas a la construcción del conocimiento y no en la repetición de la información obtenida, se monitoreó el trabajo de los grupos resolviendo cuestiones puntuales, individuales, grupales y se evaluaron y calificaron los proyectos realizados por cada equipo.

Durante la ejecución los estudiantes adquirieron destrezas, habilidades y conocimientos por medio de la elaboración del proyecto encaminado a solucionar el problema al que se enfrentaron utilizando informaciones.

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:

- Charlas sobre como elaboran proyectos educativos
- Conversatorio con escritores.
- Elegir una situación o problema relacionado al cual habrá que darle solución mediante la investigación.
- Desarrollar en el proyecto la metodología que debía aplicarse.
- Analizar antecedentes del problema y elaborar reseñas de los conocimientos actuales sobre el tema.
- Participación de la Feria Virtual del libro de la Universidad Autónoma de Encarnación, compartiendo sus experiencias lectoras.

Las situaciones problemáticas seleccionadas por los estudiantes para el desarrollo de sus proyectos fueron:

- Comprensión lectora. Cómo lograrla.
- Cómo enriquecer el vocabulario.
- Cómo elaborar un argumento convincente.
- Cómo desarrollar habilidades para la oratoria.
- Posibilidades del podcast en la educación.
- Cómo elaborar textos instrumentales
- Cómo compartir en las redes sociales reseñas bibliográficas.

El trabajo desarrollado por los estudiantes se apoyó en el uso de las TIC y el tipo de habilidades que éstas fomentan, como el uso de la computadora e Internet, la búsqueda, procesamiento y selección de información científica.

Los proyectos fueron evaluados mediante la entrega, presentación y discusión de los mismos.

Se empleó una escala de 1 a 10 para evaluar los diferentes aspectos que se han tomado en cuenta para la elaboración de cada proyecto, lo que se relacionan a continuación:

1. Calidad de la exposición.
2. Claridad en la presentación del problema y definición de los objetivos.
3. Originalidad del proyecto.
4. Actualidad e importancia de los antecedentes expuestos.
5. Importancia de la ejecución del proyecto de acuerdo con la fundamentación presentada.
6. Fuente de financiamiento.
7. Beneficiarios del proyecto

8. Correspondencia ente resultados esperados y objetivos.
9. Tareas y principales metodologías de trabajo para dar cumplimiento al proyecto.
10. Estrategias de implementación y beneficios esperados al finalizar el proyecto.

RESULTADOS

Para comprobar el grado de satisfacción de los estudiantes con este estilo de aprendizaje se realizó una encuesta de tipo mixto con preguntas cerradas y abiertas. En las primeras se evaluó si el estudiante se consideraba preparado académicamente para abordar el ABP como forma de enseñanza, la utilidad del ABP en su futura vida profesional desde sus estudios universitarios y la generación de nuevos conocimientos y habilidades mediante su uso. A esto respondieron afirmativamente el 90,9% de los estudiantes en los dos primeros asuntos y el 100% en el último aspecto.

En la pregunta abierta se les solicitó calificar la actividad con una puntuación del uno al cinco (siendo cinco el mejor puntaje) y tres adjetivos. Se obtuvo como resultado que el 18,2% de los estudiantes calificó de 4 de la actividad y el 81,8% de 5. Los resultados de la valoración que realizaron los estudiantes acerca de la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos como estilo de aprendizaje en la cátedra fueron satisfactorios como se muestra en la tabla 1.

Adjetivos utilizados en la valoración del ABP	Porcentaje de estudiante (%)
Novedoso, importante, útil y provechoso	24,2
Interesante	20
Instructivo y educativo	15,5
Atractivo, original, apasionante y emocionante	11,1
Exitoso, bueno, beneficioso, favorece el trabajo en equipo y la investigación	11,1
Formador y necesario	7,1
Estresante y trabajoso	5,1
Emprendedor y generador	4,0

Tabla 1. Resultados de la valoración por parte de los estudiantes de la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos como medio de aprendizaje.

DISCUSIÓN

La utilización de estrategias de enseñanza – Aprendizaje Basadas en Proyectos constituye una herramienta evaluativa útil en la enseñanza de proceso de enseñanza – aprendizaje.

Tanto los docentes como los propios estudiantes manifestaron que la aplicación del ABP en las cátedras de Guaraní y Comunicación Oral permitió a los estudiantes adquirir habilidades, destrezas e integrar conocimientos teóricos y prácticos relacionados con las destrezas y habilidades comunicativas.

Al mismo tiempo el trabajo en equipo utilizando el ABP implica dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más retador y complejo utilizando un enfoque interdisciplinario y el trabajo cooperativo de los participantes.

La incorporación de las TIC's permite el aprendizaje colaborativo y también las estrategias de autoaprendizaje.

RECONOCIMIENTOS

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2021 del Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investiga-

ción (PRICILA) de la Universidad del Norte. PRICILA es gestionado por la Dirección de Investigación y Vinculación con el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB en proceso de fusión y el Rectorado de la Universidad del Norte.

BIBLIOGRAFÍA

- BLANK, W (1997). Authentic instruction. In W.E. Blank & S Harwell (Eds.) Promising practices for connectign high school to te real world (PP. 15 – 21) Tampa, FL: University of South Florida. (ERIC Document Reproduction Service No. ED407586).
- CASSANI. D (2004). Explorando las necesidades actuales de comprensión. Aproximaciones a la compresión crítica. *Lectura y Vida*, 25 (2), 457.
- FERNANDEZ RIVAS. S. y SAIZ. C (2012). Validación y propiedades psicométricas de la prueba de pensamiento crítico, *PENCRISAL*, 17 (1), 18 – 34.
- OLIVERAS. B. Y SANMARTI. N (2009) La lectura como medio para desarrollar el pensamiento crítico. *Educación química*. 20 (1), 233 – 245
- PARRA CHACÓN, E. y LAGO DE VERGARA. D. (2003). Didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes Universitarios. *Educ. Med Super.* (revista en la Internet) (citado 20158 Jun 17). 17 (2) Disponible.